

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Amirqulov Otabek Saydullaevich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SOYA O'SIMLIGIDA INSEKTITSIDLARNING OQSIL VA MOY MIQDORIGA TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART